

LINGVOKULTUROLOGIYA YORDAMIDA TIL O‘RGANISH METODLARI

Nilufar Mirzaaxmatova Alisher qizi

TIFT universiteti magistri

mirzaaxmatovanilufar@gmail.com

Annotatsiya: Zamonaviy tilshunoslik sohasida lingvokulturologiya alohida o‘rin tutadi. Ushbu yo‘nalish til va madaniyatning chambarchas bog‘liqligini o‘rganadi va til o‘rganuvchilarga tilni chuqurroq tushunishda yordam beradi. Bu maqola til o‘rganish metodlariga lingvokulturologiyaning integratsiyasi orqali til o‘zlashtirish jarayonini qanday yaxshilash mumkinligini ko‘rib chiqadi.

Kalit so‘zlar: Lingvokulturologiya, til, nutq, madaniyat, dunyoqarash, lingvistik ong, aqliy-lingvistik kompleks, etnolingvistika, olamning milliy tasvirlari, sotsiolingvistik g‘oyalar.

Abstract: Linguistics has a special place in the field of modern linguistics. This course explores the close relationship between language and culture and helps language learners develop a deeper understanding of language. This article examines how language acquisition can be improved through the integration of linguistics into language learning methods.

Key words: Linguoculturology, language, speech, culture, worldview, linguistic consciousness, mental-linguistic complex, ethnolinguistics, national images of the world, sociolinguistic ideas

Аннотация: Языкознание занимает особое место в области современного языкознания. Этот курс исследует тесную связь между языком и культурой и помогает изучающим язык глубже понять язык. В этой статье рассматривается, как можно улучшить овладение языком посредством интеграции лингвистики в методы изучения языка.

Ключевые слова: Лингвокультурология, язык, речь, культура, мировоззрение, языковое сознание, ментально-лингвистический комплекс, этнолингвистика, национальные образы мира, социолингвистические идеи.

Lingvokulturologiya til o‘rganishni madaniy immersiya orqali boyitadi, bu esa til o‘rganuvchilarga so‘zlar va tuzilmalar mohiyatini madaniy kontekst doirasida tushunishga yordam beradi. Masalan, til o‘rganuvchilar italyan tilini o‘rganish jarayonida Italiya madaniyati, an’analar va bayramlar haqida bilimlarni ham egallaydilar, bu esa tilni yanada samarali o‘zlashtirishlarini ta’minlaydi [1]. Lingvokulturologiya - bu til va madaniyat o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirlarni o‘rganuvchi fan. U tilni faqat kommunikatsiya vositasi sifatida emas, balki madaniy kontekst doirasida, an’analar, qadriyatlar va ijtimoiy normlar bilan chambarchas bog‘liq hodisa sifatida qaraydi. Bu yondashuv tilni o‘rganayotgan kishilarga til materialini madaniy baqamda o‘zlashtirish imkonini beradi [2]. Lingvokulturologiya til o‘rganishni madaniy immersiya orqali boyitadi, bu esa til o‘rganuvchilarga so‘zlar va tuzilmalar mohiyatini madaniy kontekst doirasida tushunishga yordam beradi. Masalan, til o‘rganuvchilar italyan tilini o‘rganish jarayonida Italiya madaniyati, an’analar va bayramlar haqida bilimlarni ham egallaydilar, bu esa tilni yanada samarali o‘zlashtirishlarini ta’minlaydi [3]. Madaniyatni til o‘rganish jarayoniga integratsiya qilish orqali, o‘qituvchilar til materialini yanada qiziqarli va amaliy qilishlari mumkin. Misol uchun, fransuz tilini o‘rganayotgan o‘quvchilar fransuz kinematografiyasi, adabiyoti va san’ati orqali tilni chuqurroq o‘rganishlari mumkin. Bu metodlar orqali til o‘rganuvchilar tilni amaliy kontekstda qo‘llash ko‘nikmalarini rivojlantiradilar [4].

Til o‘rganuvchilar uchun lingvokulturologiyadan foydalanish bo‘yicha maslahatlar:

- **Madaniy materiallarni tanlash:** Til o‘rganishda madaniy asarlarni, kino va musiqani qo‘llash orqali o‘rganilayotgan til madaniyatini chuqurroq tushunish.

- **Madaniy immersiya:** Til kurslarini madaniy tadbirlar bilan boyitish, masalan, fransuz oshxonasini o‘rganish orqali fransuz tilini o‘rganish.

- **Interaktiv metodlar:** Rollarda o‘ynash va simulyatsion o‘yinlar orqali madaniy vaziyatlar yaratish, bu orqali til o‘rganuvchilarning til bo‘yicha muloqot qilish qobiliyatlarini oshirish.

• **Madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish:** Til o‘rganuvchilarni turli madaniyatlarga oid real vaziyatlarga duch kelishga tayyorlash, bu orqali ularning madaniyatlararo muloqot qobiliyatlarini oshirish.

• **Dasturiy ta’minotlardan foydalanish:** Interaktiv o‘quv dasturlari va ilovalar yordamida til o‘rganishni qiziqarli va samarali qilish. Masalan, virtual realitet yoki o‘yinlashtirilgan dasturlar orqali o‘rganilayotgan madaniyatni his qilish.

Lingvokulturologiyaning til o‘rganish metodlariga integratsiyasi til o‘rganuvchilarga tilni chuqurroq va samarali o‘zlashtirish imkonini beradi [5]. Ushbu yondashuv nafaqat til bilimlarini, balki madaniy tushunchalarni ham rivojlantirishga yordam beradi, bu esa til o‘rganuvchilarni global madaniy muhitda yanada faol ishtirok etishga tayyorlaydi. Lingvokulturologiya til o‘rganishda muhim rol o‘ynaydi, chunki u til o‘zlashtirishni faqat lingvistik jihatdan emas, balki keng madaniy kontekstda ko‘rib chiqish imkonini beradi. Bu yondashuv til o‘rganuvchilarga o‘rganilayotgan tilni madaniyati orqali chuqurroq tushunishga va uni hayotiy kontekstda qo‘llashga yordam beradi. Ushbu integrativ metod til o‘rganuvchilarga global madaniy muhitda o‘z o‘rnini topishda va o‘zaro muloqotda samarali ishtirok etishda asosiy qo‘llanma bo‘lib xizmat qiladi [6-7].

Ushbu maqola til o‘rganishda lingvokulturologiyaning ahamiyatini ta’kidlaydi va o‘quvchilarga bu soha bo‘yicha chuqurroq bilim olish uchun ilmiy asoslar taqdim etadi. Til va madaniyat o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganish orqali biz o‘zimizni va boshqalarni yanada yaxshi tushunish imkoniyatiga ega bo‘lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma’naviyat, 2008.
2. Трубецкий Н.С. Поведения и мышления к языку. в кн.: НЛ.в.1.М.,1960.
3. Маслова В.А. Введения в лингвокультурологию. – М.: Наследие, 1992.

Сепир Э. Отношение норм. Поведения и мышления к языку в кн.:
НЛ.В.1.М.,1960.

4. Nurmonov A. Sepir-Uorfning lingvistik nisbiylik nazariyasi haqida mulohazalar.

5. O‘zbek tilshunosligining dolzarb masalalari. – Toshkent, 2011-№5.

6. V. Gumboldtning til va shaxs haqidagi fikrlari to‘g‘risida qarang.

7. Nurmonov A. Ovrupoda umumiy va qiyosiy tilshunoslikning maydonga kelishi. Tanlangan asarlar. 2- jildlik. - Toshkent: Akademnashr, 2012.

8.